

К ПОСТАНОВКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

М.Мамажонов

и.о. профессора КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895088>

Начиная со второй половины прошлого века интенсивно развивались исследования по смешанным уравнениям второго, третьего и высокого порядков параболо-гиперболического типа. Краевые задачи для таких уравнений поставлены и изучены впервые Т.Д. Джураевым [1] и его учениками [2], [3]. А в начале XXI века началось исследование ряда краевых задач для таких уравнений в различных областях с двумя и тремя линиями изменения типа {см., например, [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] и других}. Кроме этих работ по этому направлению можно указать еще следующие работы, посвященные исследованию различных задач для смешанных уравнений дробного порядка: [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18] и других.

В настоящем сообщении ставится и исследуется одна краевая задача для уравнения четвертого порядка параболо-гиперболического типа вида

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(a_2 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} \right) (Lu) = 0 \quad (1)$$

в пятиугольной области G плоскости xOy , где $G = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4 \cup J_1 \cup J_2 \cup J_3$;

$Lu = \begin{cases} u_{xx} - u_y, & (x, y) \in D_1, \\ u_{xx} - u_{yy}, & (x, y) \in D_i, i = 2, 3, 4; \end{cases}$ G_1 – прямоугольник с вершинами в точках $A(0;0)$, $B(1;0)$

, $B_0(1,1)$, $A_0(0,1)$; G_2 – треугольник с вершинами в точках $C(2,0)$, $E(1/2, -3/2)$, $D(-1,0)$

; G_3 – прямоугольник с вершинами в точках A , D , $D_0(-1,1)$, A_0 ; G_4 – прямоугольник с

вершинами в точках B , $C(2,0)$, $C_0(2,1)$, B_0 ; J_1 – открытый отрезок с вершинами в

точках C , D ; J_2 – открытый отрезок с вершинами в точках A , A_0 , J_3 – открытый отрезок

с вершинами в точках B , B_0 , а $a_2, b_2 \in R$, $\gamma_2 = \frac{b_2}{a_2}$, причем $1 < \gamma_2 < +\infty$.

Для уравнения (1) ставится следующая задача:

Задача-1. Найти функцию $u(x, y)$, которая 1) непрерывна в $\bar{G}$ и в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$ имеет непрерывные производные, участвующие в уравнение (1), причем u_x , u_y , u_{xx} , u_{xy} , u_{yy} – непрерывны в G вплоть до части границы области G , указанные в краевых условиях; 2) удовлетворяет уравнению (1) в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$; 3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

$$u(2, y) = \varphi_1(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (2) \quad u(-1, y) = \varphi_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (3)$$

$$u_x(-1, y) = \varphi_4(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (4) \quad u|_{CE} = \psi_1(x), \quad 1/2 \leq x \leq 2; \quad (5)$$

$$u|_{DP} = \psi_2(x), \quad -1 \leq x \leq -1/2; \quad (6) \quad u|_{QE} = \psi_3(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2; \quad (7)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{DE} = \psi_4(x), \quad -1 \leq x \leq 1/2; \quad (8)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \right|_{DE} = \psi_5(x), \quad -1 \leq x \leq 1/2; \quad (9)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{CE} = \psi_6(x), \quad 1/2 \leq x \leq 2; \quad (10)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \right|_{CE} = \psi_7(x), \quad 1/2 \leq x \leq 2; \quad (11)$$

4) удовлетворяет следующим условиям склеивания на линиях изменения типа:

$$u(x, +0) = u(x, -0) = T(x), \quad -1 \leq x \leq 2; \quad (12) \quad u_y(x, +0) = u_y(x, -0) = N(x), \quad -1 \leq x \leq 2; \quad (13)$$

$$u_{yy}(x, +0) = u_{yy}(x, -0) = M(x), \quad x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, 2); \quad (14)$$

$$u_{yyy}(x, +0) = u_{yyy}(x, -0) = \Theta(x), \quad x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, 2); \quad (15)$$

$$u(+0, y) = u(-0, y) = \tau_4(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (16) \quad u_x(+0, y) = u_x(-0, y) = \nu_4(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (17)$$

$$u_{xx}(+0, y) = u_{xx}(-0, y) = \mu_4(y), \quad 0 < y < 1, \quad (18) \quad u(1+0, y) = u(1-0, y) = \tau_5(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (19)$$

$$u_x(1+0, y) = u_x(1-0, y) = \nu_5(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (20) \quad u_{xx}(1+0, y) = u_{xx}(1-0, y) = \mu_5(y), \quad 0 < y < 1, \quad (21)$$

где

$$T(x) = \begin{cases} \tau_2(x), & \text{если } -1 \leq x \leq 0, \\ \tau_1(x), & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ \tau_3(x), & \text{если } 1 \leq x \leq 2; \end{cases} \quad N(x) = \begin{cases} \nu_2(x), & \text{если } -1 \leq x \leq 0, \\ \nu_1(x), & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ \nu_3(x), & \text{если } 1 \leq x \leq 2; \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} \mu_2(x), & \text{если } -1 < x < 0, \\ \mu_1(x), & \text{если } 0 < x < 1, \\ \mu_3(x), & \text{если } 1 < x < 2; \end{cases} \quad \Theta(x) = \begin{cases} \theta_2(x), & \text{если } -1 < x < 0, \\ \theta_1(x), & \text{если } 0 < x < 1, \\ \theta_3(x), & \text{если } 1 < x < 2; \end{cases} \quad \varphi_1, \varphi_2, \varphi_4,$$

$\psi_j (j = \overline{1, 7})$ – заданные достаточно гладкие функции, $\tau_i, \nu_i, \mu_i (i = \overline{1, 5}), \theta_j (j = \overline{1, 2, 3})$ – неизвестные пока достаточно гладкие функции, n – внутренняя нормаль к прямой $x + y = -1$ или $x - y = 1$, а $P(-1/2, -1/2), Q(0, -1)$.

Теорема. Если $\varphi_1, \varphi_2 \in C^4[0, 1], \varphi_4 \in C^3[0, 1], \psi_1 \in C^4[0, 1], \psi_2 \in C^4[-1, -1/2], \psi_3 \in C^4[0, 1/2], \psi_4 \in C^3[-1, 1/2], \psi_5 \in C^2[-1, 1/2], \psi_6 \in C^3[1/2, 2], \psi_7 \in C^2[1/2, 2]$, причем выполняется условие согласования $\varphi_1(0) = \psi_1(2), \varphi_2(0) = \psi_2(-1), \psi_1(1/2) = \psi_3(1/2), \psi'_4(1/2) = -\psi'_6(1/2), \tau_1(0) = \tau_2(0), \tau_1(1) = \tau_3(1), \tau'_1(0) = \tau'_2(0), \tau'_1(1) = \tau'_3(1)$, то задача-1 допускает единственное решение.

Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого уравнение (1) перепишем в виде

$$u_{1xx} - u_{1y} = \omega_{11}(x) + \omega_{12}(b_2x - a_2y), \quad (x, y) \in G_1, \quad (22)$$

$$u_{ixx} - u_{iy} = \omega_{i1}(x) + \omega_{i2}(b_2x - a_2y), \quad (x, y) \in G_i \quad (i = 2, 3, 4), \quad (23)$$

где введено обозначение $u(x, y) = u_i(x, y), (x, y) \in G_i (i = \overline{1, 4})$, причем $\omega_{i1}(x), \omega_{i2}(b_2x - a_2y) (i = \overline{1, 4})$ неизвестные пока достаточно гладкие функции.

Исследование будем провести сначала в области G_2 . Решение уравнения (23) ($i = 2$), удовлетворяющее условиям (12), (13) представляется в виде

$$u_2(x, y) = \frac{1}{2} [T(x+y) + T(x-y)] + \frac{1}{2} \int_{x-y}^{x+y} N(t) dt - \frac{1}{2} \int_0^y d\eta \int_{x-y+\eta}^{x+y-\eta} [\omega_{21}(\xi) + \omega_{22}(b_2\xi - a_2\eta)] d\xi. \quad (24)$$

Подставляя (24) в условия (8), (9), (10) и (11), после длинных вычислений и преобразований, находим функцию $\omega_{21}(x) + \omega_{22}(b_2x - a_2y)$.

Теперь подставляя (24) в (5), имеем первое соотношение между неизвестными функциями $T(x)$ и $N(x)$:

$$T'(x) + N(x) = \alpha_1(x), \quad -1 \leq x \leq 2, \quad (25)$$

где $\alpha_1(x)$ – известная функция.

а) При $-1 \leq x \leq 0$ уравнение (25) имеет вид

$$\tau_2'(x) + \nu_2(x) = \alpha_1(x), \quad -1 \leq x \leq 0. \quad (26)$$

Далее, подставляя (24) в (6), получим соотношение

$$\tau_2'(x) - \nu_2(x) = \delta_1(x), \quad -1 \leq x \leq 0, \quad (27)$$

где $\delta_1(x)$ – известная функция.

Из (26) и (27) находим функции $\tau_2'(x)$ и $\nu_2(x)$:

$$\tau_2'(x) = \frac{1}{2} [\alpha_1(x) + \delta_1(x)], \quad \nu_2(x) = \frac{1}{2} [\alpha_1(x) - \delta_1(x)]. \quad (28)$$

Интегрируя первое равенство из (28) от -1 до x , находим

$$\tau_2(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^x [\alpha_1(t) + \delta_1(t)] dt + \psi_2(-1).$$

б) При $1 \leq x \leq 2$ из (25) имеем

$$\tau_3'(x) + \nu_3(x) = \alpha_1(x), \quad 1 \leq x \leq 2. \quad (29)$$

Далее, подставляя (24) в (7), получим соотношение

$$\tau_3'(x) - \nu_3(x) = \delta_2(x), \quad 1 \leq x \leq 2, \quad (30)$$

где $\delta_2(x)$ – известная функция.

Из (29) и (30) находим функции $\tau_3'(x)$ и $\nu_3(x)$:

$$\tau_3'(x) = \frac{1}{2} [\alpha_1(x) + \delta_2(x)], \quad \nu_3(x) = \frac{1}{2} [\alpha_1(x) - \delta_2(x)]. \quad (31)$$

Интегрируя первое равенство из (31) от 2 до x , находим

$$\tau_3(x) = \frac{1}{2} \int_2^x [\alpha_1(t) + \delta_2(t)] dt + \psi_1(2).$$

в) Наконец, при $0 \leq x \leq 1$ уравнение (25) имеет вид

$$\tau_1'(x) + \nu_1(x) = \alpha_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (32)$$

Теперь переходя в уравнении (23) ($i = 2$) к пределу при $y \rightarrow 0$, в силу (12) и (14) получим соотношение между неизвестными функциями $\tau_1(x)$ и $\mu_1(x)$:

$$\tau_1''(x) - \mu_1(x) = \omega_{21}(x) + \omega_{21}(b_2x). \quad (33)$$

Дифференцируя уравнение (23) ($i = 2$) по y и переходя в полученном уравнении к пределу при $y \rightarrow 0$, в силу (13) и (15) при $0 \leq x \leq 1$, получим соотношение между неизвестными функциями $v_1(x)$ и $\theta_1(x)$:

$$v_1''(x) - \theta_1(x) = -a_2 \omega_{22}'(b_2 x). \quad (34)$$

Далее, применяя оператор $\frac{\partial}{\partial y} \left(a_2 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)$ к уравнению (22), имеем

$$a_2 u_{1xxx} - a_2 u_{1xy} + b_2 u_{1xy} - b_2 u_{1yyy} = 0.$$

Переходя в последнем уравнении к пределу при $y \rightarrow 0$, получим еще одно соотношение между неизвестными функциями $v_1(x)$, $\mu_1(x)$ и $\theta_1(x)$:

$$a_2 v_1'''(x) - a_2 \mu_1'(x) + b_2 \mu_1''(x) - b_2 \theta_1(x) = 0. \quad (35)$$

Исключая из (32), (33), (34) и (35) функции $v_1(x)$, $\mu_1(x)$ и $\theta_1(x)$, затем интегрируя полученное уравнение трижды от 0 до x , имеем

$$\tau_1'(x) + \tau_1(x) = \alpha_2(x) + k_1 \frac{x^2}{2} + k_2 x + k_3, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

где $\alpha_2(x)$ – известная функция.

Решая это уравнение при условиях $\tau_1(0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 [\alpha_1(t) + \delta_1(t)] dt + \psi_2(-1)$,

$$\tau_1'(0) = \frac{1}{2} [\alpha_1(0) + \delta_1(0)], \quad \tau_1(1) = \psi_1(2) - \frac{1}{2} \int_1^2 [\alpha_1(t) + \delta_2(t)] dt, \quad \tau_1'(1) = \frac{1}{2} [\alpha_1(1) + \delta_2(1)],$$

находим функцию $\tau_1(x)$:

$$\tau_1(x) = \int_0^x e^{t-x} \alpha_2(t) dt + k_1 \left(\frac{x^2}{2} - x + 1 - e^{-x} \right) + k_2 (x - 1 + e^{-x}) + k_3 (1 - e^{-x}) + k_4 e^{-x},$$

где k_1, k_2, k_3, k_4 – уже известные постоянные.

Тогда будут известными и функции $v_1(x)$, $\mu_1(x)$, $u_2(x, y)$.

В областях G_3 и G_4 с помощью метода продолжения получим две соотношения между $\tau_4(y)$, $v_4(y)$ и $\tau_5(y)$, $v_5(y)$.

$$v_4(y) = \tau_4'(y) + \beta_1(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (36)$$

$$v_5(y) = -\frac{b_2}{b_2 + a_2} \tau_5'(y) - \frac{a_2}{b_2 + a_2} \int_0^y \tau_5'(\eta) d\eta + \beta_2(y), \quad (37)$$

где $\beta_1(y)$, $\beta_2(y)$ – известные функции.

Теперь переходим в область G_1 , записывая решение уравнения (22), удовлетворяющего условиям (12) при $0 \leq x \leq 1$, (16) и (19) и дифференцируя это решение по x и полагая в полученном равенстве $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 1$, с учетом равенств (36), (37), после длинных вычислений и преобразований, получим систему интегральных уравнений Вольтерра второго рода относительно $\tau_4'(y)$ и $\tau_5'(y)$:

$$\tau'_4(y) + \int_0^y K_1(y, \eta) \tau'_4(\eta) d\eta + \int_0^y K_2(y, \eta) \tau'_5(\eta) d\eta = g_1(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (38)$$

$$\tau'_5(y) + \int_0^y K_3(y, \eta) \tau'_5(\eta) d\eta + \int_0^y K_4(y, \eta) \tau'_4(\eta) d\eta = g_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (39)$$

где $K_1(y, \eta)$, $K_2(y, \eta)$, $K_3(y, \eta)$, $K_4(y, \eta)$, $g_1(y)$, $g_2(y)$ – известные функции, причем $K_1(y, \eta)$, $K_3(y, \eta)$ имеют слабую особенность $(1/2)$, $K_2(y, \eta)$, $K_4(y, \eta)$, $g_1(y)$, $g_2(y)$ – непрерывная функция.

Решая систему уравнений (38), (39), находим функции $\tau'_4(y)$ и $\tau'_5(y)$, тем самым и функции $u_3(x, y)$, $u_4(x, y)$ и $u_1(x, y)$. Итак, мы нашли решение поставленной задачи 1 единственным образом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джураев Т.Д. Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов. Ташкент. Фан. 1979. 240 с.

2. Джураев Т.Д., Сопуев А. Мамажанов М. Краевые задачи для уравнений парабола-гиперболического типа. Ташкент. Фан. 1986. 220с.

3. Джураев Т.Д., Мамажанов М. Краевые задачи для одного класса уравнений четвертого порядка смешанного типа. Дифференциальные уравнения. 1986. Т. 22. №1. С.25-31.

4. Sopuev A. Revisiting the Mixed Problem for Equations of Compound and Hyperbolic Types of Order Four / A. Sopuev, S. Babaev, Z.M. Bekmamatov. Revisiting the mixed problem for equations of compound and hyperbolic types of order four // Growth poles of the global economy: emergence, changes and future perspectives. Lecture notes in network and system. 2020. 73, V. 1. Pp. 725-736.

5. Mamajonov M., Shermatova Kh.M., Mukhtorova T. On a boundary value problem for a parabolic-hyperbolic equation of the third-order, when the characteristic of the first order operator is parallel to the yordinate axis. International journal of social science and interdisciplinary research. 2022, ISSN, 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, pp. 105-110.

6. Mamajonov M., Shermatova H.M. Statement and study of a boundary value problem for a third-order equation of parabolic-hyperbolic type in a mixed pentagonal domain, when the slope of the characteristic of the operator the first order is greater than one. International journal of research in commerce., IT, engineering and social sciences. ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876., Volume: 16 Issue: 05 in May 2022. pp. 117-130.

7. Мамажанов М., Шерматова Х.М. Об одной краевой задаче для уравнения третьего порядка парабола-гиперболического типа в треугольной области с тремя линиями изменения типа уравнения. Сибирский журнал индустриальной математики, 2022, 25(3), с. 93-103.

8. Мамажанов М. О некоторых краевых задачах для одного класса уравнений третьего порядка парабола-гиперболического типа в треугольной области с тремя линиями изменения типа. Сборник международной научной конференции «Актуальные проблемы математики и образования», Ош ГУ, г. Ош., 12-13 мая, 2023 г., с. 120-132.

9. Mamajonov M., Rakhimov Q., Shermatova Kh. On the formulation and investigation of a boundary value problem for a third-order equation of a parabolic-hyperbolic type. Bulletin of the Karaganda University. Mathematics series, No. 2(114), 2024, pp. 135–146.
10. Apakov Yu.P., Mamajonov S.M. [Solvability of a Boundary Value Problem for a Fourth Order Equation of Parabolic-Hyperbolic Type in a Pentagonal Domain](#). Journal of Applied and Industrial Mathematics. 2021, 15 (4), pp. 586-596.
11. Islomov B., Baltaeva U.I. BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR A THIRD-ORDER LOADED PARABOLIC-HYPERBOLIC EQUATION WITH VARIABLE COEFFICIENTS. - Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2015 (2015), No. 221, pp. 1–10.
12. Karimov E.T. Frankl-type problem for a mixed type equation with the Caputo fractional derivative. - Lobachevskii Journal of Mathematics, Volume 41, pages 1829-1836, (2020).
13. [Berdyshev A.S.](#), [Karimov E.T.](#), [Akhtaeva N.](#) Boundary Value Problems with Integral Gluing Conditions for Fractional-Order Mixed-Type Equation. International Journal of Differential Equations, 26 December 2011, (2011). <https://doi.org/10.1155/2011/268465>. [Google Scholar](#).
14. Kerbal S., Karimov E., Rakhmatullaeva N., Non-local Boundary Problem with Integral Form Transmitting Condition for Fractional Mixed Type Equation in a Composite Domain, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 10.1051/mmnp/201712309, 12, 3, (95-104), (2017).
15. Agarwal P., Berdyshev A., Karimov E. Solvability of a Non-local Problem with Integral Transmitting Condition for Mixed Type Equation with Caputo Fractional Derivative, Results in Mathematics, 10.1007/s00025-016-0620-1, 71, 3-4, (1235-1257), (2016).
16. Karimov E.T., Berdyshev A.S., Rakhmatullaeva N.A. Unique solvability of a non-local problem for mixed-type equation with fractional derivative. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 10.1002/mma.4215, 40, 8, (2994-2999), (2016).
17. Kadirkulov B.J., Jalilov M.A. On a Boundary Value Problem for a Third-Order Equation of Parabolic-Hyperbolic Type with a Fractional Order Operator - Lobachevskii Journal of Mathematics, 2023 – Springer. Volume 44, pages 2725-2727, (2023).
18. Karimov E.T. Some non-local problems for the parabolic-hyperbolic type equation with complex spectral parameter - Mathematische Nachrichten, Volume 281, Issue 7, Pages: 913-1062, July 2008.